

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604797>
УДК 330

ТЕНЕВИЗАЦИЯ И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

А.И. Валитова,
студент 4 курса, напр. «Экономическая безопасность»,
Л.А. Ильина,
научный руководитель,
к.э.н, доц.,
УГАТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы изучения теневой экономики в сфере здравоохранения. Актуальность выбранной темы связана со значительным распространением исследуемого явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию методов борьбы и противостояния в рассматриваемой области. Теоретические основы содержат типологизацию теневых отношений, описание причин, форм и факторов теневициции и криминализации в сфере здравоохранения. Кроме того, в статье приводится анализ статистических данных теневициции и криминализации в сфере здравоохранения. Помимо этого, в статье представлены пути снижения уровня теневициции и криминализации.

Ключевые слова: здравоохранение, коррупция, секторы, субъекты, объекты, формы, пути решения, теневые процессы

TREATMENT AND CRIMINALIZATION OF ECONOMIC RELATIONS IN HEALTHCARE

A.I. Valitova,
4th year Student, ex. "Economic security",
L.A. Pyina,
Scientific Director,
Ph.D., Associate,
USATU,
Ufa

Annotation: This article examines the theoretical foundations of the study of the shadow economy in the field of health care. The relevance of the chosen topic is associated with the significant spread of the phenomenon under study and lies in the need to develop recommendations for improving the methods of struggle and confrontation in the area under consideration. The theoretical foundations contain a typology of shadow relations, a description of the causes, forms and factors of shadowization and criminalization in the healthcare sector. In addition, the article provides an analysis of statistical data on shadowing and criminalization in the healthcare sector. In addition, the article presents ways to reduce the level of shadowing and criminalization.

Keywords: healthcare, corruption, sectors, subjects, objects, forms, solutions, shadow processes

На сегодняшний день в списке стран с самыми высокими показателями подкупа Россия входит в десятку стран с высоким уровнем коррупции. Это может объясняться несовершенством законов, низкими заработными платами, низким уровнем правовой культуры и законопослушания. Изучение коррупции в системе здравоохранения России необходимо в первую очередь для того, чтобы установить ее характер, изучить особенности, разработать эффективные меры по борьбе с данной проблемой, а также создать условия, в которых ее появление впредь было бы невозможно. Здравоохранение как отрасль социальной сферы создает условия для национальной безопасности. Она является обслуживающей для всего населения, следовательно, одной из актуальных проблем является то, что услуги здравоохранения охватывают все население, влияют на его состояние в целом.

Причины теневизации и криминализации экономических отношений в сфере здравоохранения могут носить как объективный, так и субъективный характер.

К объективным причинам могут относиться как переход к рыночной экономике, так и переход системы здравоохранения на коммерческую основу, снижающийся уровень подготовки кадров, недофинансирование системы здравоохранения.

К субъективным причинам относят: низкий уровень оплаты труда при повышающейся загруженности, нарушение при использовании средств бюджета и ФОМС, фальсификация результатов исследования при постановке диагноза с целью обмана и вымогательства средств пациента [1].

Теневая экономика в системе здравоохранения является больше негативным, чем позитивным фактором. Наиболее распространенными формами криминального экономического поведения в сфере

здравоохранения являются: растрата и расхищение средств, выделенных на здравоохранение, или доходов, полученных за счет платежей со стороны потребителей, коррупция в сфере государственных закупок, коррупция в системе поставок лекарственных препаратов, вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за официально бесплатные услуги [2].

В рассматриваемой сфере теневой и криминальной экономической деятельности имеют место следующие секторы теневой экономики: вторая, серая и черная. Ко второй ТЭ относятся: руководители, чиновники Министерства здравоохранения, ФОМС. К серой ТЭ относят работников здравоохранения, к черной ТЭ – профессиональные преступники, действующие в здравоохранении. Ранжирование секторов теневой и криминальной экономической деятельности в сфере здравоохранения по их значимости показало, что к наиболее влиятельным относятся серый сектор теневой экономики, так как большое количество врачей работают незаконно [3].

На сегодняшний день выделяют четыре основных исторических этапов теневой и криминальной экономической деятельности в сфере здравоохранения: период дореволюционной России, советский период, постсоветский и нынешнее время. Развитие сферы здравоохранения, влияние исторических фактов и других обстоятельств привело к ситуации, которую можно наблюдать в современном обществе [4].

О негативной тенденции в сфере здравоохранения свидетельствует официальная статистика Департамента экономической безопасности МВД России (ДЭБ): в 2018 году количество фактов взяточничества, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., увеличилось почти на треть. Существенно возросла по итогам первого полугодия 2018 г. и сумма средней взятки – до 27 тыс. руб. По результатам опроса, проведенного в сентябре 2017 г. ВЦИОМ, 52 % опрошенных давали деньги и подарки медицинским работникам. Эти же выводы подтверждаются и данными, приведенными Председателем Верховного Суда России В. Лебедевым в январе 2018 г.: из 1300 человек, осужденных в 2014 г. за взяточничество, 20,3 % – работники здравоохранения.

Но, несмотря на высокие результаты развития теневых процессов в сфере здравоохранения, существуют и предложения по снижению уровня теневизации и криминализации в сфере здравоохранения. В первую очередь они должны включать: ужесточение наказания за нарушение государственных закупок, увеличение финансирования медицинских учреждений, повышение заработной платы медицинским работникам, совершенствования форм отчетности и статистического учета правонарушений, совершаемых медицинскими работникам, создание

региональной и государственной системы непрерывного мониторинга неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи, ужесточение лицензирования.

От масштабов и уровня теневициации, от методов преодоления и пресечения теневых и криминализованных процессов в сфере здравоохранения зависит развитие всего общества, здоровье и будущее населения, хорошо подготовленных специалистов, действительно знающих свое дело [5].

Список литературы

[1] Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru>. (дата обращения: 12.02.2021).

[2] Латов Ю.В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики. / Ю.В. Латов. – М.: Московский общественный научный фонд, 2001. 284 с.

[3] Теневициация экономики как угроза экономической безопасности. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dissercat.com/content/tenevizatsiya-ekonomiki-kak-ugroza-ekonomicheskoi-bezopasnosti-regiona-i-mekhanizmu-kompensa>. (дата обращения: 12.02.2021).

[4] Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ.

[5] Здравоохранение в России: проблемы и пути решения. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25977>. (дата обращения: 12.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal State Statistics Service. [Electronic resource]. – URL: <http://www.gks.ru>. (date of access: 12.02.2021).

[2] Latov Yu.V. Economy outside the law: Essays on the theory and history of the shadow economy. / Yu.V. Latov. – M.: Moscow Public Science Foundation, 2001. 284 p.

[3] Shadow economy as a threat to economic security. [Electronic resource]. – URL: <http://www.dissercat.com/content/tenevizatsiya-ekonomiki-kak-ugroza-ekonomicheskoi-bezopasnosti-regiona-i-mekhanizmu-kompensa>. (date of access: 12.02.2021).

[4] Federal Law "On the Fundamentals of Health Protection of Citizens in the Russian Federation" dated November 21, 2011 N 323-FZ.

[5] Healthcare in Russia: problems and solutions. [Electronic resource]. – URL: <https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25977>. (date of access: 12.02.2021).

© А.И. Валитова, 2021

Поступила в редакцию 14.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Валитова А.И. Теневизация и криминализация экономических отношений в сфере здравоохранения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-4(4). С. 56-60. URL: <https://ip-journal.ru/>